

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

ISHCHI KUCHI RAQOBATBARDOSHLIGI TUSHUNCHASI VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Umurzaqov Odil Asqar o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
odilumrzoqov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishchi kuchining raqobatbardoshligi tushunchasi, uning mehnat bozori sharoitlaridagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ishchi kuchining raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar – ta'lim darajasi, kasbiy malaka, mehnatga bo'lgan munosabat va texnologik o'zgarishlar kabi jihatlar yoritib beriladi. Maqolada milliy va xalqaro tajribalar asosida muammolar tahlil qilinib, ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Ishchi kuchi, raqobatbardoshlilik, mehnat bozori.

Annotation: This article analyzes the concept of labor force competitiveness, its role and significance in the labor market. It also highlights the main factors affecting workforce competitiveness, such as the level of education, professional qualifications, attitude towards work, and technological changes. Based on national and international experiences, the article examines current challenges and offers recommendations to improve the competitiveness of the labor force.

Keywords: Labor force, competitiveness, labor market.

Kirish

Ishchi kuchi raqobatbardoshligi — bu mehnat bozorida ishchilarning boshqa ishchilarga nisbatan afzalliklari, ya'ni ish topish, yuqori maosh olish, ish joyini saqlab qolish va kasbiy o'sishda ustunlik qilish salohiyatidir. Bu tushuncha ishchilarning bilim, ko'nikma, malaka, moslashuvchanlik, ishchanlik, texnologik yangiliklarga tayyorlik darajasiga bog'liq. Ishchi kuchini qayta tayyorlash va doimiy malaka oshirish tizimi — bu mehnat bozorining raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy iqtisodiy talablarni qondirish uchun muhim vositalardan biridir. Bugungi kunda global mehnat bozori, texnologik o'zgarishlar, raqamli transformatsiya, va yashil iqtisodiyot kabi yangi sohalarining rivojlanishi ortidan ishchilar uchun yangi ko'nikmalar va bilimlar talab qilinmoqda.

Ishchi kuchi raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi omillarga bir nechta misol keltirsak bo'ladi:

Texnologik savodxonlik – zamonaviy ishchi kuchining asosiy raqobat ustunligi. Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida texnologik savodxonlik ishchi kuchining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy mezonlardan biriga aylangan. Texnologik savodxonlik – bu ishchilarning kompyuter, internet va boshqa raqamli vositalardan foydalana olish qobiliyati, shuningdek, yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirish va ular yordamida samarali ishlash malakasidir. Bunday ko'nikmalar

nafaqat IT sohasida, balki deyarli barcha tarmoqlarda – sanoat, ta’lim, sog‘liqni saqlash, xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligida ham zarur bo‘lib bormoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi raqamlashtirilmoqda, avtomatlashtirilgan tizimlar, sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar va big data tahlil usullari ish jarayonlariga joriy etilmoqda. Bu holat ishchilardan yangicha fikrlash, texnik vositalardan foydalanish, raqamli axborotni tahlil qilish va axborot xavfsizligiga amal qilishni talab etadi. Texnologik savodxonlik nafaqat mavjud ish o‘rni saqlab qolish, balki yuqori maoshli, innovatsion ish o‘rinlariga ega bo‘lish imkonini ham beradi. Raqobatbardosh ishchi kuchini shakllantirishda texnologik savodxonlikni oshirish bo‘yicha quyidagi choralar dolzarb hisoblanadi: ta’lim muassasalarida raqamli kompetensiyalarni o‘qitish, qayta tayyorlov va malaka oshirish kurslarini joriy etish, davlat va xususiy sektor tomonidan IT-yo‘nalishdagi treninglarga ko‘maklashish, xususan yoshlar va ayollar uchun imkoniyatlarni kengaytirish.

Shu bois, texnologik savodxonlik — mehnat bozorining hozirgi va kelajakdagi talablariga javob bera oluvchi, moslashuvchan, yuqori malakali ishchi kuchining ajralmas sifati hisoblanadi.

Ta’lim va kasbiy malaka – raqobatbardosh ishchi kuchini shakllantirishning asos. Ta’lim va kasbiy malaka ishchi kuchining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ishchi o‘z sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yurita olishi uchun zamonaviy bilim va malakalarga ega bo‘lishi zarur. Mehnat bozoridagi talab doimiy ravishda o‘zgarib borayotgani sababli ta’lim tizimi nafaqat an’anaviy bilimlar, balki zamonaviy texnologiyalar, amaliy ko‘nikmalar, kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham rivojlantirishi lozim. Kasbiy malaka esa shunchaki diplomga emas, balki real ish faoliyatida qo‘llash mumkin bo‘lgan ko‘nikmalarga asoslanishi kerak. Ayniqsa, texnik va kasb-hunar ta’limi sohasida ishlab chiqarishga yaqinlashtirilgan, ish beruvchilarning ehtiyojiga moslashtirilgan o‘quv dasturlar katta ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqarishdagi yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishga tayyor, moslashuvchan va faol kadrlar mehnat bozorida doimiy talabga ega bo‘ladi. Bugungi kunda "uzluksiz ta’lim" (lifelong learning) konsepsiyasi dunyoda keng qo‘llanilmoqda. Bu yondashuv har bir shaxsning hayot davomida bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishini nazarda tutadi. Shu orqali ishchi kuchining doimiy raqobatbardoshligi ta’minlanadi. O‘zbekiston sharoitida ham so‘nggi yillarda kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish, professional ta’lim markazlarini ochish, oliy ta’lim muassasalarida amaliyotga asoslangan yondashuvlarni kuchaytirish orqali yuqori

malakali kadrlar tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, Global ishchi kuchi bozoridagi migratsiya va uning ta'siri ham mavjud bo'lib, unda xalqaro migratsiya ishchi kuchi bozorida muhim o'rin tutadi. OECD 2024-yilgi hisobotida, 2023-yilda OECD mamlakatlariga 6,5 million yangi doimiy migratsiya holatlari ro'yxatga olingani va bu migratsiyaning ko'payishi ishchi kuchi bozorida yangi imkoniyatlar yaratganini ta'kidlagan. Biroq, bu jarayon ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish uchun malaka va integratsiya siyosatlarini talab qiladi.

Mintaqaviy va makroiqtisodiy omillar – ishchi kuchi raqobatbardoshligiga tashqi ta'sirlar ham mavjud. Ishchi kuchining raqobatbardoshligiga faqatgina individual salohiyat emas, balki uni o'rab turgan iqtisodiy va hududiy muhit ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, mintaqaviy (regional) va makroiqtisodiy omillar mehnat bozori imkoniyatlarini, ish o'rinlarining soni va sifatini, shuningdek, ishchi kuchiga bo'lgan talabning o'zgarishini belgilaydi. Mintaqaviy omillar — bu ishchi faoliyat yuritayotgan yoki yashayotgan hududdagi iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma sharoitlarini qamrab oladi. Rivojlangan sanoat zonalari, texnoparklar, eksport salohiyatiga ega tarmoqlar mavjud hududlarda ishchi kuchiga bo'lgan talab yuqori bo'ladi. Aksincha, iqtisodiy faolligi past, infratuzilmasi yetarli rivojlanmagan mintaqalarda esa ishchi kuchi ortiqcha bo'lishi yoki past malakali bo'lishi mumkin. Makroiqtisodiy omillar esa mamlakat miqyosidagi umumiy iqtisodiy barqarorlik, investitsion muhit, mehnat qonunchiligi, soliq siyosati, tashqi savdo rejimlari va ish bilan ta'minlash strategiyalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni, iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lgan mamlakatlarda yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati kengroq, ishchilarga nisbatan talab yuqoriroq bo'ladi. Bundan tashqari, xorijiy investitsiyalar hajmi, texnologik yangilanish darajasi, ishchi kuchining mobilligi (ichki va tashqi migratsiya) kabi omillar ham mintaqaviy raqobatbardoshlikni shakllantiradi. Shuning uchun ham mehnat bozoridagi siyosat faqat markaziy darajada emas, balki har bir mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Raqobatbardosh ishchi kuchini shakllantirish uchun iqtisodiy jihatdan faol hududlarni rivojlantirish, hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, kasbga yo'naltirish va ish bilan ta'minlash siyosatini mintaqaviy kesimda amalga oshirish zarur.

Moslashuvchanlik va innovatsion fikrlash – zamonaviy ishchi kuchining strategik ustunligi quyidagicha:

Raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va global pandemiya kabi omillar mehnat bozorida doimiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bunday sharoitda ishchi kuchining moslashuvchanlik va innovatsion fikrlash darajasi ularning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim mezonlar sirasiga kiradi.

Moslashuvchanlik — bu ishchilarning tezkor sharoitda yangi ko'nikmalarni egallash, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va turli ish sharoitlariga moslashish qobiliyatidir. Ishchi kuchi qanchalik moslashuvchan bo'lsa, u mehnat bozoridagi o'zgarishlarga shunchalik bardoshli va qadrlidir. Ayniqsa, zamonaviy kasb va vazifalarning ko'pchiligi universal ko'nikmalarni talab qiladi: masalan, masofaviy ish, tez o'zgaruvchan loyiha muhiti, o'zgaruvchan ish rejimlari va gibrid mehnat shakllari. **Innovatsion fikrlash** esa yangilik yaratish, mavjud muammolarga

noodatiy yondashish va ilg'or yechimlar taklif etish qobiliyatidir. Innovatsion fikrlashga ega ishchilar nafaqat mavjud ish o'rinlariga moslashadi, balki yangi ish turlarini ham yaratish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunday ishchi kuchi tashkilot va iqtisodiyot darajasida ham innovatsion rivojlanishga turtki beradi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimi faqatgina an'anaviy bilim berish bilan cheklanmasligi, balki shaxsiy rivojlanish, muammolarni hal qilish, kreativ yondashuv va moslashuvchanlikni ham rivojlantirishi lozim. Korxonalar va tashkilotlar esa doimiy malaka oshirish, ichki treninglar va o'quv dasturlari orqali xodimlarining fikrlash darajasini oshirishga e'tibor qaratishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Q.X. "Mehnat iqtisodiyoti". — Toshkent: Iqtisodiyot, 2010.
2. Tursunov B.O. "Innovatsion iqtisodiyot asoslari". — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
3. UNESCO (2022). *Digital Literacy in Education: A Global Perspective*.
4. World Economic Forum (2023). *The Future of Jobs Report*.
5. OECD (2021). *21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries*.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2020-yil 28-aprel, PQ-4708-son): "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.
7. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hisobotlari (2021–2024 yillar)
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-6108-son (2020-yil 6-oktabr): "Professional ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".